

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8165058>

LUCIANO DI MARTINO, MARCO DI SANTO, GIUSEPPE MARCANTONIO,
ROSSELLA FERRETTI, MARCO CARAFA, AURELIO MANZI, CAMILLO ZULLI
& VALTER DI CECCO

MONITORING AND CONSERVATION OF POLLINATORS
IN THE TERRITORY OF THE MAJELLA NATIONAL PARK

*Monitoraggio e conservazione degli impollinatori
nel territorio del Parco Nazionale della Majella*

La conservazione della biodiversità e della natura è la missione primaria del Parco Nazionale della Majella (PNM). Il Piano del Parco prevede il sostegno e l'incentivazione delle attività economiche tuttora esistenti e pienamente compatibili con la tutela della natura oltre allo sviluppo delle attività tradizionali primarie, della ricerca e del monitoraggio, gestione e miglioramento della qualità degli ecosistemi.

Il Parco Nazionale della Majella, caratterizzato da ambienti integri e ricchi per l'abbondanza di risorse floristiche, rappresenta un territorio dove l'attività apistica si presta ad essere praticata in maniera sostenibile.

Oltre ad avere un ruolo importante negli ecosistemi naturali e agroambientali, le api rappresentano uno strumento valido per il rilevamento dello stato di salute del territorio e sono considerate come delle vere e proprie sentinelle ambientali, capaci di evidenziare, in modo molto efficiente, situazioni di allarme o di pericolo dovute a fonti di inquinamento naturali o derivanti da attività umane (DI MARTINO *et al.*, 2016).

L'Ente Parco, allo scopo di verificare la qualità dell'ambiente e di giungere alla comprensione di eventuali cause di alterazione, ha promosso il progetto "Biomonitoraggio ambientale attraverso lo studio di mieli e pollini prodotti nel territorio del Parco Nazionale della Majella".

L'Ente Parco ha realizzato il "Progetto Qualità" per promuovere le produzioni agroalimentari di qualità e favorire un corretto all'allevamento delle specie animali domestiche locali. In questo contesto ha avviato diverse inizia-

tive destinate a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'*Apis mellifera ligustica* e a rafforzare il ruolo dell'apicoltura nel territorio. Proficue collaborazioni con Università, Istituti di ricerca e associazioni di produttori hanno consentito di promuovere studi e indagini sul territorio che hanno consentito di:

- “misurare” la qualità dell'ambiente attraverso, l'impiego dell'ape come Sistema Sentinella Animale, verificando la contaminazione da metalli pesanti, IPA e radionuclide;
- studiare mieli e dei pollini prodotti all'interno del territorio per giungere ad una caratterizzazione delle produzioni di miele dei territori a vocazione apistica nel Parco e costituzione della “palinoteca del Parco”;
- elaborare la carta delle potenzialità mellifere del territorio del Parco, uno strumento utile alle aziende apistiche per conoscere la disponibilità di risorse nettarifere e pollinifere del Parco;
- studiare le patologie emergenti degli alveari per comprendere i fenomeni di mortalità degli alveari e favorire l'innovazione nel settore.

A queste attività si sono affiancate negli ultimi anni analisi sul patrimonio apistico per intraprendere percorsi di tutela di *Apis mellifera ligustica* e di eventuali ecotipi locali. È fondamentale ribadire che soprattutto nelle aree naturali protette l'*Apis mellifera*, anche quando sia gestita mediante l'apicoltura, ha una propria identità, rappresenta una specifica espressione dell'informazione biologica e quindi merita di essere tutelata come componente della Fauna Selvatica.

Il PNM ha avviato una collaborazione con “Cantina Orsogna” – Cooperativa di viticoltori, una realtà di rilievo in ambito regionale leader nelle produzioni biologiche, nell'ambito della quale sono state avviate iniziative comuni destinate a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la salvaguardia degli impollinatori. Tra le attività sviluppate, grazie al contributo della società, sono stati posizionati dei “bee residence” sia presso alcune aree agricole gestite dai soci della cooperativa e sia presso i due giardini botanici del Parco.

Sulla base delle ultime indicazioni dell'Unione Europea il Parco ha inoltre concretizzato iniziative indirizzate verso la salvaguardia degli impollinatori nel loro complesso che hanno consentito di consolidare le conoscenze scientifiche, e lo studio della interazione tra impollinatori selvatici, apicoltura e agricoltura e nello specifico ha adottato specifiche strategie per gestire l'insorgenza del conflitto uomo-orso determinati dai potenziali e notevoli danni che l'orso può arrecare alle produzioni apistiche.

Il parco della Majella dunque promuove la conoscenza scientifica nell'ambito degli impollinatori e collabora con i portatori di interesse presenti

sul territorio per valorizzare buone pratiche a vantaggio della conservazione della biodiversità.

Ringraziamenti — Questo lavoro è stato sostenuto dalla Direttiva agli Enti Parco e alle Aree Marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità. Inoltre si ringrazia la Cantina Orsogna che ha promosso queste ricerche.

REFERENCES

DI MARTINO L., DI SANTO M., DI CECCO V. & DI NINO O. (a cura di), 2016. I granai della biodiversità. Strumenti, mezzi ed azioni per la conservazione ex situ della biodiversità vegetale. Documenti Tecnico-scientifici del Parco Nazionale della Majella. *Majambiente Ed.*

Indirizzo degli Autori — L. DI MARTINO, M. DI SANTO, G. MARCANTONIO, R. FERRETTI, M. CARAFA, V. DI CECCO, Ente Parco Nazionale della Majella, Via Badia, 28 – 67039 Sulmona (AQ) Italy; A. MANZI, Via Peligna 214 – 66010 Gessopalena (Chieti, Italy); C. ZULLI, Cantina Orsogna – Via Ortonese 29 – 66036 Orsogna (Chieti, Italy); email: luciano.dimartino@parcomajella.it

